

Estudo de Caso das Distorções Harmônicas Provocadas pelo Acesso de um Parque Eólico no Sistema de 14 Barras do IEEE e Avaliação de um Procedimento Mitigatório

Gustavo Paulino Dayrell
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil,
ORCID: 0009-0006-8018-7232

Jéssica Amaral de Araújo
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0001-9374-8346

Ivan Nunes Santos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-8630-1354

Resumo - Este artigo aborda o estudo de acesso de um Parque Eólico com capacidade instalada de 100MW que será conectado a um barramento específico do sistema de 14 barras do IEEE. O Objetivo é determinar as distorções harmônicas totais oriundas deste arranjo e compará-las com os limites estabelecidos pela norma nacional, a qual aborda a conexão de cargas especiais à rede básica brasileira. O artigo explora a integração da geração por meio do uso do *Software HarmZs* e, ao final, é proposto a implementação de um filtro harmônico sintonizado em uma frequência como método de mitigação.

Palavras-Chave- Estudo de acesso, Parque Eólico, HarmZs, Filtro Harmônico

Case Study of Harmonic Distortions Caused by the Access of a Wind Farm to the IEEE 14-Bus System and Evaluation of a Mitigation Procedure

Abstract - This paper addresses the access study of a Wind Farm with an installed capacity of 100 MW that will be connected to a specific busbar of the IEEE 14-busbar system. The objective is to determine the total harmonic distortions arising from this arrangement and compare them with the limits established by the national standard, which addresses the connection of special loads to the Brazilian basic grid. The paper explores the integration of generation through the use of the HarmZs Software, and, at the end, the implementation of a harmonic filter tuned to a frequency is proposed as a mitigation method.

Keywords - Case Study, Wind Farm, HarmZs, Harmonic Filter.

I. INTRODUÇÃO

Consoante à tendência mundial da conscientização ambiental sobre mudanças climáticas e necessidade da redução da emissão de gases do efeito estufa, a energia eólica têm-se destacado como uma das fontes renováveis que mais cresce no mundo. No Brasil há um grande potencial de exploração desta fonte, em especial na Região Nordeste, devido às suas características climáticas [1].

Segundo os dados do Balanço Energético Nacional (BEN) realizado em 2024, no ano de 2023 a capacidade instalada de geração eólica no país atingiu um total aproximado de 28,6 GW, obtendo-se uma expansão de 20,7% do ano de 2022 para o ano

de 2023 [2]. Desta forma, torna-se crescente a conexão destas instalações, as quais apresentam características não lineares, no Sistema Interligado Nacional (SIN).

São indiscutíveis os benefícios do crescimento de geração de energia elétrica com menor impacto ambiental, através de energias renováveis. No entanto, vale ressaltar os impactos relativos à qualidade da energia elétrica, principalmente em relação aos fenômenos de distorções harmônicas e flutuação de tensão [3].

Com relação às distorções harmônicas de tensão, observa-se que estes fenômenos vêm apresentando valores cada vez mais expressivos, devido a conexão das novas instalações geradoras de energia renovável no sistema, tendo em vista que a geração se dá de maneira intermitente e com baixa inércia [4].

Conforme descrito em [3], cabe ao Operador Nacional do Sistema (ONS) o gerenciamento da Rede Básica do Sistema Interligado Nacional, em relação à qualidade de energia elétrica.

Tendo em vista esta problemática, os Procedimentos de Rede apresentam os requisitos e limites individuais de estudos que devem ser atendidos, para instalações que contenham elementos com características não lineares ou especiais e que possam a vir ocasionar distorções relativas à qualidade da energia elétrica quando conectados à rede básica [5].

A partir do contexto apresentado, este artigo tem como finalidade avaliar a resposta de um estudo de caso, que utiliza como base o sistema IEEE 14 barras [6]. Neste sistema elétrico, é feita a inserção do Complexo Eólico hipotético, com detalhamento a ser abordado ao longo do texto.

Para simulação, o *Software HarmZs* foi utilizado, conforme recomendado pelo ONS. Este *software* foi desenvolvido pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel) para estudos de desempenho harmônico, o qual utiliza como entrada de dados arquivos provenientes dos *softwares* Anarede e Anatem e realiza as simulações, gerando um relatório de desempenho harmônico da instalação [5].

Por fim, outra contribuição do artigo consiste na modelagem dos parâmetros internos e externos da rede. No que se refere aos parâmetros internos são consideradas as seguintes características: impedâncias das linhas de transmissão, linhas de distribuição, transformadores e banco de capacitores. Quanto à rede externa, o sistema IEEE de 14 barras foi utilizado em seu formato original para identificação dos fatores necessários à elaboração da rede empregada, de acordo com a referência [6]. Ao final do artigo foi implementado um filtro para mitigação na ordem harmônica mais crítica, tendo em vista que não se apresentou dentro dos limites permitidos pelo ONS.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para realização do estudo de acesso faz-se necessário a modelagem da rede interna e externa de conexão do complexo eólico, o qual será devidamente apresentado na sequência.

A. Modelagem da Rede Interna

A rede interna é modelada como um equivalente de Norton, como mostrado na Fig. 1 extraída de [3], tal circuito deve ser analisado para todas as diferentes ordens harmônicas, o Procedimento de Rede determina que a análise deve ser feita da 2ª a 50ª ordem harmônica para verificação das distorções que o parque eólico pode gerar no momento da sua conexão na rede.

Figura 1 – Equivalente de Norton para a rede interna
Fonte: [1]

Tais correntes harmônicas certificadas devem ser fornecidas pelos fabricantes dos aerogeradores, sendo realizado testes utilizando-se de ambientes ideais.

Além disso, a nota técnica apresenta a formulação para o cálculo das correntes certificadas dos aerogeradores, as quais devem ser agregadas com a seguinte equação:

$$I_{n,total} = \left(\sum_{i=1}^m I_{n,i}^a \right)^{\frac{1}{a}} \quad (1)$$

Onde:

- n – ordem harmônica;
- m – número total de fontes
- a – fator de agregação

A Tab. 1 abaixo apresenta os fatores de agregação para os diferentes tipos de ordem harmônica adaptada de [3].

Tabela 1 - Fator de agregação para diferentes ordens harmônicas

a	Ordem da Harmônica
1	n < 5
1,4	5 ≤ n ≤ 10
2	n > 10

Uma vez definida a corrente I_h e a admitância Y_{ih} do equivalente de Norton, segue-se para o cálculo da rede externa que requer um pouco mais de complexidade e estudo.

B. Modelagem da Rede Externa

Na modelagem da rede externa, a nota técnica leva em consideração o cálculo do Lugar Geométrico (LG), tal metodologia leva em considerações as diversas contingências que o sistema pode ter durante a sua operação, para cada cenário e patamar de carga, em operação normal e degradada, chamada de (n-1) [3]. Quando analisado todas as possíveis variações, forma-se uma nuvem de admitâncias equivalentes daquele sistema vistas do Ponto de Acoplamento Comum (PAC), no estudo de acesso, a rede externa é representada como na Fig. 2, levando em consideração apenas impedância ou admitância conectada ao PAC, descartando todos correntes harmônicas possíveis que pode existir naquele barramento que irá ser conectado.

Figura 2 – Representativo da Rede Externa
Fonte: [1]

De modo geral, o LG é composto por um conjunto de admitâncias que consideram os cenários para a rede básica presentes e futuros, sendo feita a análise com as cargas leve, média e pesada, as situações de operação degradada. Tais contingências são feitas até a terceira barra vizinha do PAC [3].

A nota técnica aborda duas maneiras que o ONS recomenda para ser elaborado do Lugar Geométrico nos estudos de acesso, são eles o setor anular e o polígono de n-lados, representados na Fig. 3 [3].

Figura 3 – Setor Anular e Polígono de N-Lados
Fonte: [3]

A norma define que o polígono de n-lados é um método menos conservador, apesar disso, faz-se necessário algumas observações importantes que a norma impõe, tais como: não se deve realizar cortes ou atalhos na hora de traçar o polígono e que deve-se incluir interharmônicos adjacentes anteriores e posteriores definidos pelo intervalo (h-0,5; h; h+0,5) com passo

harmônico de ± 6 Hz, assim, sendo possível se prever o dinamismo do sistema, e expandindo a margem de segurança do método [3].

Tendo em vista que a admitâncias total do sistema pode ser expressa pela seguinte equação:

$$Y_h = Y_{ih} + Y_{bh} \quad (2)$$

Onde:

Y_h – admitância total

Y_{ih} – admitância da rede interna

Y_{bh} – admitância da rede externa

Generalizando a equação, podemos afirmar que desejamos um Y_h que seja mínimo (Y_{h_min}) em função da rede externa, assim, a equação pode ser escrita da seguinte forma:

$$Y_{h_min} - Y_{ih} = Y_{bh} \quad (3)$$

Ao passo que é formado o polígono de n-lados e com a concepção da equação 3, pode-se associar uma admitância mínima total (Y_{h_min}) que fornece o vetor de admitância da rede básica. Assim, o vetor da rede básica Y_{bh} é o ponto do envelope que corresponde ao menor módulo de Y_{h_min} do extremo do vetor $-Y_{ih}$ ao LG [5].

C. Modelo Final do Estudo de Acesso e Considerações Gerais

A Fig. 4 [3] abaixo mostra o esquema final da modelagem da rede interna correspondente aos aerogeradores e rede externa associada a rede básica. Uma vez definidas, torna-se possível a análise das distorções harmônicas que o parque eólico contribui quando conectado ao PAC.

Figura 4 – Circuito Equivalente
Fonte [3]

A partir do momento em que as variáveis da rede externa e interna são conhecidas, é possível realizar a análise das distorções harmônicas totais de cada ordem harmônica que o parque eólico injeta na rede externa, expressa pela equação 4.

$$V_{h_m\acute{a}x} = \frac{I_h}{Y_{h_min}} \quad (4)$$

Além disso, a norma traz consigo os limites dos indicadores de distorções harmônicas máximos DTHI (Distorção Total Harmônica Individual) e DTHTS95% que devem ser atendidos durante o estudo de acesso, tais limites individuais ilustrados na Fig. 5 abaixo adaptado de [3] são utilizados para estudo.

13,8 kV ≤ V < 69 kV				V ≥ 69 kV			
DTHI, h ímpar		DTHI, h par		DTHI, h ímpar		DTHI, h par	
Ordem	Valor (%)	Ordem	Valor (%)	Ordem	Valor (%)	Ordem	Valor (%)
3 a 25	1,5%			3 a 25	0,6%		
		todos	0,6%			todos	0,3%
≥27	0,7%			≥27	0,4%		
DTHTS95% = 3%				DTHTS95% = 1,5%			

Figura 5 – Distorções Harmônicas Máximas no PAC
Fonte: Adaptado de [3]

É evidente o caráter conservador da Nota Técnica, tendo em vista que busca sempre destacar as piores situações ao minimizar o Y_h , assim, as distorções harmônicas no PAC tornam-se maximizadas, sendo que na prática nem sempre vem acontecer, tendo em vista que são contingências realizadas com diferentes níveis de cargas, para diferentes épocas do ano e com a degradação (n-1) até a terceira vizinhança.

Logo, vale ressaltar a importância das campanhas de medições após a inserção do parque eólico à rede, pois, através delas, é evidente o que de fato ocorre no barramento do PAC e quais medidas devem ser avaliadas para mitigação de tais problemas recorrentes da rede.

III. PARQUE EÓLICO ESTUDADO

O parque eólico utilizado para o estudo trata-se de uma planta que possui potência total de 100 MW, sendo, evidentemente, inserida na geração concentrada. As informações deste parque eólico são fictícias, sendo que complexo eólico não foi de fato instalado. Porém as informações dos equipamentos, incluindo as correntes certificadas dos aerogeradores são fidedignas, sendo fornecidas pelo fabricante dos equipamentos, conforme a Tab. 2.

Tabela 2 - Correntes Certificadas

Ordem Harmônica	Corrente Certificada (%)	Ordem Harmônica	Corrente Certificada (%)
2	0,288	27	0,009
3	0,229	28	0,007
4	0,281	29	0,02
5	0,764	30	0,007
6	0,05	31	0,014
7	0,555	32	0,005
8	0,045	33	0,003
9	0,044	34	0,003
10	0,038	35	0,008
11	0,319	36	0,003
12	0,025	37	0,009
13	0,267	38	0,002
14	0,021	39	0,002
15	0,015	40	0,002
16	0,025	41	0,003
17	0,195	42	0,002
18	0,025	43	0,005
19	0,214	44	0,001
20	0,031	45	0,001
21	0,04	46	0,001
22	0,046	47	0,001
23	0,186	48	0,001
24	0,02	49	0,001
25	0,067	50	0,004
26	0,01		

A. Rede Interna

O sistema interno foi cuidadosamente modelado para se assemelhar a uma instalação real, com uma representação do diagrama unifilar representado na Fig. 6. Para a construção da rede interna, a potência total da instalação foi dividida em cinco ramais, cada um com uma capacidade de 20 MW. Considerando

o modelo do aerogerador de 2 MW adotado, cada ramal abrange 10 aerogeradores. Para representar esses aerogeradores como fontes de corrente, foi necessário inicialmente realizar a agregação das correntes harmônicas, conforme mencionado em [3].

Em seguida, cada ramal é conectado a um transformador elevador de 690 V para 13,8 kV. Esses transformadores estão conectados a um barramento comum de média tensão. Por fim, é possível observar um transformador adicional de 13,8 kV para 69 kV.

Essa modelagem minuciosa do sistema interno permite uma simulação precisa e eficiente de uma instalação real, considerando a distribuição de potência e os elementos chave da rede elétrica.

Foram considerados três cenários possíveis da rede interna, conforme previsto em [3], que determina que sejam consideradas pelo menos duas condições básicas nas simulações do *HarmZs*, sendo uma delas com a presença de bancos de capacitores e outra sem. Desta forma, foram consideradas as seguintes possibilidades: cenário 1, levando em consideração o funcionamento da rede com os dois bancos de capacitores, com potência de 6 Mvar cada, ligados; cenário 2, com o desligamento de um dos bancos de capacitores; e cenário 3, com o desligamento dos dois bancos de capacitores.

Figura 6 – Rede Interna
Fonte: Os autores

B. Rede Externa

Para a modelagem da rede externa, foi utilizado o sistema comumente conhecido como IEEE 14 barras, conforme mostrado na Fig. 7 [6], sendo determinada a barra 4 para a conexão do PAC. Este sistema foi utilizado devido à limitação de barras do *software HarmZs* para a versão estudante, a qual inviabilizou a utilização do SIN como rede externa. Na análise da rede externa foram consideradas as contingências até a terceira vizinhança, assim como previsto na nota técnica.

Sabe-se que mediante a norma, faz-se necessário a adequação da rede externa para que possa abranger 30 tipos de casos diferente, sendo levado em consideração o período de inverno e verão, cargas médias, leves e pesadas e o aumento de carga do primeiro ano aos próximos cinco anos, tendo em vista a indisponibilidade desses arquivos para efetuar tais estudos, foram utilizados os parâmetros do IEEE conhecidos e frequentemente estudados.

Figura 7 - Sistema Elétrico IEEE 14 Barras
Fonte: [6]

IV. IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NO SOFTWARE HARMZS

Conforme mencionado anteriormente, o *software* utilizado para conduzir as simulações foi o *HarmZs*. Esse programa computacional oferece uma ampla gama de recursos com base nas informações básicas da rede interna e externa, permitindo otimizar o processo e viabilizar a obtenção dos percentuais de Distorção Harmônica Total (DHT) e individuais no PAC.

Assim sendo, os dados da rede interna foram inseridos no *software*, incluindo os valores de impedância das linhas de transmissão, linha de distribuição, banco de capacitores, transformadores e correntes harmônicas injetadas pelo parque nos barramentos que estão conectados.

Para calcular o lugar geométrico, é feito o carregamento do arquivo Anatem com o sistema IEEE de 14 barras e são configurados os parâmetros da rede no *software*, sendo que ao final, é fornecido o arquivo da nuvem de pontos.

Após gerar o lugar geométrico, o *HarmZs* estabelece conexão com a rede interna, a qual é calculada ao determinar o equivalente de Norton para cada ordem harmônica. Isso possibilita o cálculo dos percentuais de distorções harmônicas individuais e totais no PAC.

V. RESULTADOS OBTIDOS

A. Cenário 1:

Observa-se na Fig. 8 o primeiro cenário simulado em que os dois bancos de capacitores, com potência de 6 Mvar cada, estão ligados à rede interna. Verifica-se uma violação do limite individual apenas na 2ª ordem harmônica, com 1,2%, e uma distorção harmônica total no ponto de acoplamento comum de 1,22%, mantendo-se dentro do padrão desejado pelo ONS para a emissão do parecer de acesso e início da geração de energia do parque.

Figura 8 – DHI - Cenário 1

B. Cenário 2:

No segundo cenário, ilustrado na Fig. 9, considerou-se que um dos bancos de capacitores foi desligado. Observa-se uma violação do indicador apenas na 3ª ordem harmônica, com valor de 0,76%, e uma distorção harmônica total no PAC de 0,87%, estando dentro do limite estabelecido pelo ONS para estudo de acesso.

Figura 9 – DHI - Cenário 2

C. Cenário 3:

Para concluir a análise, foram simuladas as distorções harmônicas que ocorreriam caso houvesse uma situação em que os dois bancos de capacitores fossem desligados. Na Fig. 10 é notório a violação da 4ª, 5ª, 7ª e 8ª harmônica, sendo a 7ª ordem o valor mais crítico, com um total de 5,5% de distorção harmônica, e o PAC apresentou uma DHT de 5,95%.

Figura 10 – DHI - Cenário 3

Em todos os casos, houve a presença de ordens harmônicas com seus limites individuais extrapolados. No entanto, somente no terceiro cenário, a distorção harmônica total ultrapassou o valor de 1,5% determinado pela norma, atingindo um valor de 5,9%.

VI. MITIGAÇÃO PROPOSTA

Após a entrada do parque, em situações reais, inicia-se a campanha de medição de corrente na saída dos aerogeradores. Caso as correntes medidas sejam maiores do que as correntes indicadas pelo fabricante, torna-se necessário realizar um novo estudo de acesso com as novas correntes medidas, a fim de analisar qual filtro deve ser dimensionado considerando essas novas correntes medidas. Se as correntes medidas forem menores, é possível realizar um novo estudo de acesso, sendo necessário a utilização dessas correntes para verificar se ainda precisará da instalação do filtro.

Com o objetivo de reduzir os impactos que a geração pode vir a apresentar ao ser conectada à rede básica, foi desenvolvido um modelo de filtro RLC *Shunt* específico para o terceiro caso, que era o mais crítico. Esse filtro foi projetado com o intuito de mitigar as distorções que ocorreram no PAC na sétima ordem harmônica durante as simulações. Os parâmetros do filtro são ilustrados na tabela 3 abaixo, e os resultados na Fig. 11.

Tabela 2: Parâmetros do Filtro

Parâmetros (Ω)	
R	3,59
XL	62,50
XC	2975,63

Figura 11 – DHI após a mitigação

Após a inserção do filtro nas simulações, a Distorção Harmônica Individual (DHI) na 7ª ordem que era de 5,5% foi para o total de 0,14%, além disso, o DHT reduziu para 2,36%. Vale ressaltar que neste estudo não foram consideradas distorções prévias que possam estar presente no PAC, sendo essas distorções causadas por outras cargas não lineares próximas a região de operação do Conjunto Eólico, as quais podem vir a influenciar nos valores de distorções finais no Ponto de Acoplamento.

VII. CONCLUSÃO

Este artigo apresentou um estudo de acesso de um parque eólico que será conectado a um sistema de 14 barras do IEEE. Inicialmente, realizou-se uma revisão bibliográfica com base na norma técnica que norteia estes estudos no âmbito nacional, sendo posteriormente apresentada a modelagem da rede e os limites a serem seguidos no estudo.

Foram considerados 3 cenários para a rede interna, tendo em vista o cumprimento de requisitos da norma técnica que determina que sejam consideradas pelo menos duas condições básicas para o estudo, simulando o funcionamento da rede com ou sem a presença de bancos de capacitores.

Desta forma, foram analisados em qual destes cenários foram encontrados os piores valores de distorções harmônicas individuais e totais no PAC. Foi observado que o pior caso foi o do cenário 3, em que os dois bancos de capacitores se encontravam desligados, com violação da 4ª, 5ª, 7ª e 8ª harmônica. Destaca-se que a 7ª ordem apresentou o valor mais crítico, com um total de 5,5% de distorção harmônica, e o PAC apresentou uma DHT de 5,95%.

Com o intuito de mitigar as distorções que ocorreram no PAC, foi implementado um filtro harmônico para atuar na ordem harmônica mais crítica, que resultou na redução da DHI para o valor de 0,14%, além disso, a DHT reduziu para 2,36%, que ainda não está adequado segundo os limites da norma para estudo, mas encontra-se em uma região apropriada dos limites

para operação.

É importante ressaltar que os percentuais de distorções harmônicas foram obtidos tendo como rede externa o sistema IEEE 14 barras, que apresenta um nível de curto-circuito inferior em relação ao SIN, o que pode ter implicado em valores de distorções harmônicas maiores.

Através da utilização de ferramentas computacionais, foi possível simular e avaliar os impactos no sistema elétrico, fornecendo uma visão a respeito do comportamento das tensões harmônicas no ponto de acoplamento comum da rede básico com a rede de Geração Centralizada (GC).

A vinculação desta avaliação aos requisitos de acesso para a conexões de GC revelou a importância de seguir diretrizes técnicas específicas para minimizar efeitos adversos. O estudo demonstrou que, sem medidas mitigatórias, a injeção de tensões harmônicas por fontes renováveis pode comprometer a qualidade da energia elétrica da rede.

Além disso, a aplicação de um procedimento mitigatório, como o uso de filtros passivos, se mostrou eficaz na redução dos níveis de distorção harmônica, atendendo aos limites normativos exigidos. Assim, o estudo contribui para o desenvolvimento de estratégias mais robustas e eficazes na integração de parques eólicos, oferecendo soluções práticas para garantir a estabilidade e a confiabilidade dos sistemas

Destaque-se que as correntes certificadas utilizadas neste estudo foram cedidas pelo fabricante, sendo obtidas em condições ideais de geração. Após avançar para as campanhas de medição e refazer o estudo com as correntes medidas, os valores de distorções harmônicas podem apresentar alterações.

As campanhas de medições, na etapa posterior de implantação do complexo, podem servir para de fato adequar possíveis filtros e distorções presentes nos pontos de acoplamento comum, e posteriormente com o estudo de compartilhamento de responsabilidade, averiguar os responsáveis pelas distorções.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

REFERÊNCIAS

- [1] Empresa de Pesquisa Energética – EPE, “Plano Nacional de Energia – PNE 2050”, EPE, 2020.
- [2] Empresa de Pesquisa Energética – EPE, “Balanço Energético Nacional – BEN 2023”, EPE, 2024.
- [3] Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, “Instruções para realização de estudos e medições de QEE relacionados aos acessos à Rede Básica ou nos barramentos de fronteira com a rede básica para parques eólicos, solares, consumidores livres e distribuidoras”, NT 009/2016 Rev. 3, ONS, 2019.
- [4] I. D. Melo, “Estimação de estados: uma abordagem sistêmica sobre qualidade de energia”, Blucher, São Paulo, 2022.
- [5] Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, “Submódulo 2.9 Requisitos mínimos de qualidade de energia elétrica para acesso ou integração à Rede Básica”, Revisão 2022.10, ONS, 2022.
- [6] M. R. Cardoso, “Ferramentas Computacionais Aplicadas

ao Controle de Tensão de Sistemas Elétrico de Potência”, Dissertação de Mestrado em Engenharia Elétrica, PPGEE/UFMG, Belo Horizonte, 1999.